

YETTISHAHAR DAVLATI TARIXIY GEOGRAFIK-SIYOSIY CHEGARALARI VA TABIY SHART-SHAROITLARI

*Samarqand Davlat Universiteti
Tarix faakulteti Jahon tarix kafedrası
1-bosqich Tayanch doktoranti
Abduxamidov Jalol Ilash o'g'li.*

Annatsiya: Biz maqolamizda Yettishahar davlati geografik joylashuvi siyosiy chegaralari go'zal tabiati haqida malumotlar keltrilib o'tilgan hisoblanadi

Kalit so'z: Sharqiy Turkiston, Muhammad Yoqubbek, Uyg'ur, Shinjon, Xitoy, Qashg'ar, chegaralar, Oqsuv, Uchturfon,

Pskentlik Muhammad Yoqubbek asos solgan Yettishahar davlati (1865-1878) tarixi kompleks tadqiqot ishi hali mamlakatimizda amalga oshirilmagan. Ammo, horijda rus arxiv hujjatlari, xitoy va uyg'ur tilidagi manbalar asosida bir necha kitoblar nashr qilingan bo'lsa-da, ulardagi ma'lumotlar bir yoqlamalikdan iborat xisoblanadi. Jumladan, M. Gavrilov¹, D. Tixonov², Chen Sulo³, B. Shahidiy⁴, D. Isiyev⁵, A. Xodjayev⁶, Kim Xodong⁷larning tadqiqotlari asosan Yettishahar davlatining ma'muriy-siyosiy tuzumi, geografik shart-sharoitlari, iqtisodiy hayoti va tashqi aloqalari haqida ma'lumotlar berilgan.

1865 yili kuzida yuz bergan ushbu voqyeadan keyin Buzrukxo'ja Qashqarga qaytib keladi va yana o'z taxtini egallaydi. Lekin u Muhammad Yoqubbekning roziligisiz ish tutmaydigan xon tariqasida taxtga o'tiradi. Shundan keyin Qashqar xonligining ichki vaziyati tinchib, Sharqiy Turkistonni birlashtirish uchun qulay sharoit yaratilgan.

1867 yili yozga qadar bo'lgan bir yildan ortiq davr ichida Muhammad Yoqubbek bir necha marta harbiy yurish qilib, Kuchor, Yorkend, Qashqar xonliklarini birlashtirgan. Bu voqyea uning obro'ini va mamlakatdagi pozitsiyasini kuchaytirgan. Shundan keyin u Buzrukxo'janing qo'lga ming tillo berib, xajga borib keling deb yo'lga solib davlat ishlarini to'laligicha o'z ixtiyoriga o'tkazib olgan.

Uch xonlik asosida shakllangan davlat Yettishahar davlati deb ataldi. Zero bu davlat doirasiga Qashqar, Yorkend, Xo'ton, Oqsuv, Uchturfon, Kuchor, Qorashahar kabi Sharqiy Turkistonning yetti shahri kirgan edi.

Kuchor xonligini Qashqar xonligiga qo'shib olgandan keyin, Muhammad Yoqubbek o'z kuchini Urumchi shahrini markaz qilgan Tungon xonligini bo'ysindirishga qaratdi. Ayni vaqtda mazkur xonlik rahbarlari Xitoyning g'arbiy o'lkalaridagi manjurlarga qarshi kurashayotgan tungonlarlar bilan birlashishga va Sharqiy Turkistonning Turfon, Qumul, Borko'l kabi muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan viloyatlarni ozod qilishga harakat qilayotgan edilar. Manjur hukumati esa iloji boricha bu viloyatlarni qo'lida saqlab, kelajak urush harakatlari uchun baza qilib olishga urinmoqda

¹ Гаврилов М.Ф. Страницка из истории Якуб-бека Бадавлата – правителя Кашгарии // В.В. Бартольд. Туркестанские друзья ученики и почитатели. – Ташкент: Тиро-лит, 1927. С. 125-132.

² Тихонов Д. Некоторые вопросы внутренней политики Якуббека // Учёные записки Института востоковедения. – М. – Л., 1958. Т. XVI. – С. 109-138.

³ Чэн Суло. Агубо ды лиши пинцзя. 1865 – 1877 нянь Синьцзян вэйуэр юй гэцзу жэньминь гунди // Чжунго миньзу вэньти яньцзю цзикань. – Пекин, 1962 (хитой тилида).

⁴ Шахиди Б. Якуббек хакимияти тогрилик. – Пекин, 1958 (уйгур тилида).

⁵ Исиев Д. Уйгурское государство Йеттишар (1864 – 1877). – М.: Наука, 1981.

⁶ Ходжаев А. О политике Якуб-бека в отношении цинского правительства в 1871- 1877 гг. // «Пятая научная конференция Общество и государство в Китае», – Москва, «Наука». 1974. В 3 – выпусках. Вып. 2. – С. 246-253.

⁷ Kim Hodong. Holy war in China. The Muslim Rebellion and State in Chinese Central Asia, 1864 – 1877. – Stanford, California. 2004.

edi. Zero bu yerlar qo'ldan ketsa, sharqiy turkistonliklar oz kuch yordamida Xitoy bilan ulangan tog' va cho'l yo'li ustidagi muhim nuqtalarni egallab, Manjur sulolasiga ularga yetarli kuch tashlash imkoniyatini bermay qo'yishni manjurlar yaxshi bilan edilar. Urumchi xonligi qattiq qarshilik ko'rsatayotgan bo'lsa-da natijasida Muhammad Yoqubbekka itoat qilishga majbur bo'ldi.

Urumchi xonligining Yettishahar davlati doirasiga kiritib Muhammad Yoqubbek Ili sultonligini itoatga chaqirdi va bu borada ancha ishlarni amalga oshirdi. Broq 1871 yili rus qo'shinlari Ili vodiysini egallashi bilan mazkur sultonlik barbod bo'ldi. Bundan keyingi harakat albatta Rossiya qo'shinlari bilan to'qnashuviga olib kelishi mumkin mumkinedi. Rossiya hukumati bilan aloqa o'rnatishga harakat qilib turgan bir paytda uning qo'shini bilan to'qnashish maqsadga muvofiq emas edi. Buni yaxshi tushungan Muhammad Yoqubbek Ili vodiysini Yettishahar davlati doirasiga qo'shib olishdan voz kechdi.

1877 yili Muhammad Yoqubbek Turfon shahrini va uning atrofidagi joylarini ham Yettishahar davlati doirasiga qo'shib oldi. So'ng o'z armiyasini to'xtatib qo'yib, Qumul va Borko'l kabi joylarini olishga harakat qilmaydi. Chunki bu joylarga Sharqiy Turkistonning turli shaharlaridan qochib borgan manchjurlar va ularga ergashgan xitoylar to'planib olgan edi. Bularga qarshi qo'shin tortib borish Manjur sulolasiga qarshi urush qilish bilan borobar edi. Ihtimol Muhammad Yoqubbek ushbu sulola bilan to'qnashishini ma'qul ko'rmagan bo'lsa kerak. Zero u manjurlarga urush qilib, endigina oyoqqa turayotgan Yettishahar davlatini saqlab qolish mumkin emas, deb bilar edi. Mana shunday qilib, Muhammad Yoqubbek Qashqarga kelgandan keyin 4-5 yil davomida Sharqiy Turkistonning asosiy qismini birlashtirdi, uning iqtisodiy va siyosiy rivojlanishiga sharoit yaratdi.

Manjurlarga qarshi qo'zg'alon natijasida Sharqiy Turkistonda yuzaga kelgan xonliklarni birlashtirishdan keyin Muhammad Yoqubbek Yettishahar davlatini 17 ta katta va kichik viloyatlarga bo'lib, bularning ichida Qashqar, Yorkend, Xo'ton, Oqsuv, Uchturfon, Boy, Kuchor, Ko'rla, Turfon, Urumchi, Manas kabi shaharlarini markaz qilgan viloyatlarga birinchi darajalik, qolganlarga esa ikkinchi darajalik viloyatlar maqomini bergan. Har bir viloyat bir qancha kentlarga va qishloqlarga bo'linib, ushbu viloyatlar Muhammad Yoqubbek tomonidan tayinlangan hokimbeklar tomonidan idora qilingan. Hokimbeklarga o'z viloyatlari doirasidagi harbiy iqtisodiy va ijtimoiy masalalarga oid barcha xuruqlar berilgan bo'lib, ularning har biri bir viloyatning eng oliy hukmdori hisoblangan. Har bir hokimbek Muhammad Yoqubbekning amri-farmonigaga itoat qilib ish yuritishi, urush vaziyatlari tug'ilganda o'z qo'li ostidagi qo'shinni ishga solishi lozim edi. Har bir viloyatda hokimbek mahkamasi bo'lib, uning tarkibida qoziaskar, qozikalon, qozi rais, rais, botirboshi, bosh sarkarda, amirlashkar, lashkarboshi, toqsoba, pansot, yuzboshi, ellikboshi, o'nboshi, mirzo, mahram, mirshab, mirob, ko'kboshi kabi amaldorlar bo'lgan. Binobarin davlat doirasidagi mudofaa obyektlari, chegarani qo'riqlash ishlari, ularga boshliq qilib tayinlangan amaldorlar orqali bevosita Muhammad Yoqubbek nazorati ostida bo'lgan.

Davlatni boshqarish maxsus qonun asosida emas, balki Muhammad Yoqubbekning amri-farmoni asosida amalga oshirilgan. Jamiyatdagi tartib intizom qozilar, qozi kalonlar orqali shariat asosida o'rnatilgan. Tartib buzuvchilar ham jazolash ham o'shalar orqali amalga oshirilgan.

Davlat ishlarini boshqarish masalasida Muhammad Yoqubbek Sharqiy Turkistonga an'anaviy bo'lgan Yorkend xonligi davridagi vazirlik tuzumini tiklagan. Ma'lumki, ushbu xonlik davrida vaziri a'zam, amiru al umro, muhrdor, devonibegi, shayxul-islom, parvonachi, miroyu, amir kabi saroy amaldorlari mavjud edi. Bularga vazifalar aniq belgilangan. Muhammad Yoqubbekning mazkur sohada qilgan ishlari asosida xulosa qilib aytish mumkinki, uning davlat boshqarish uslubi an'anaviy bo'lib, nihoyat takomillashtirilgan.

Qo'l ostidagi amaldorlarni ta'minlash maqsadida Muhammad Yoqubbek suyurg'ol tuzumini joriy qilgan. Amaldorlarga suyurg'ol qilib berilgan yerlar aholisidan tushgan soliq kiringning bir qismi berilar edi. Past darajalik amaldorlar esa xalqdan keladigan turli soliqlar hisobiga ta'minlanar edi. Qo'shinda hizmat qilgan ham yer-suv, oziq-ovqat va pul bilan ta'minlanar edi.

Sharqiy Turkistonda Muhammad Yoqubbek hokimiyati ustiga kelgan davrda butun Turkistonda benihoyat og'ir vaziyat mavjud edi. Mazkur mintaqada bir tomondan buzg'unchilik, o'zaro kurashlar va qirg'inlik hukmronlik qilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan rus qo'shinlari vaziyatdan to'la foydalangan holda harakat qilib, Rossiya hukumatining bu yerdagi pozitsiyasini kuchaytirmoqda va uning ta'sir doirasini kengaytirmoqda edi. 1867 yili Toshkentda Rossiya hukumatining vakili bo'lmish general Kaufmanning mahkamasi qurilib, unga katta xquqlar berilgan. 1868 yili esa Qo'qon xonligining hukmdori Hudoyorxon Rossiyaning shartlarini qabul qilishga va u bilan shartnoma tuzishga majbur bo'lgan. Shu yili Buxoro xonligi ham Rossiyaga itoat qildirilgan. Shundan keyin Rossiya armiyasi Xiva xonligiga safarbar qilingan. Ayni paytda angliya Afg'onistonni egallashga, O'rta Osiyoda Rossiyaga qarshi birlashgan kuch tashkil qilib, bu yerdagi Rossiyaning pozitsiyasini cheklashga harakat qilayotgan edi. Shu bilan birga, inglizlar Sharqiy Turkistonda bo'layotgan ahvolni kuzatib, ushbu mamlakatni o'zining ta'siri ostiga olishni niyatlarini puchga chiqarishga harakat qilmoqda edi. Binobarin, og'ir ahvolga tushib qolgan O'rta Osiyo xonliklari o'zlari bilan band bo'lib, Sharqiy Turkistonga jiddiy yordam berish imkoniyatiga ega emas edi. Shu zamonda garchi Xitoy, Angliya, Fransiya, Portugaliya, Yaponiya, Rossiya, Germaniya, Amerika kabi rivojlangan davlatlar ta'siri ostiga tushib, yarim mustaqil davlatga aylanib qolgan bo'lsa-da, Xitoyda hukmronlik qilayotgan Manjur sulolasi ichki qo'zg'olonlarini bostirishga va XVII – XVIII asrlarda bosib olingan Tibet, Mongoliya, Sharqiy Turkiston kabi joylarni qo'lda saqlab qolishga qodir edi. Ko'rib turibmizki, Muhammad Yoqubbek hokimiyatga kelganda Sharqiy Turkiston atrofida yirik uch kuch bo'lib, ular fizika tili bilan aytganda katta uchburchak tashkil qilgan edi. Bular bir tomondan bir-biriga ulangan bo'lsada, ikkinchi tomondan ularning manfaati bir-biriga qarshi bo'lib, mazkur uchburchakning birortasi qirrasini to'g'ri ulab turilmasa Sharqiy Turkiston ustiga qaytadan ulkan toshning qulab tushishi aniq edi. Bunday bir vaziyatda to'g'ri ish olib borish bu yerdagi davlat ustida turgan kishidan katta aql va idrok va chuqur bilim ustalik talab qiladi.

Sharqiy Turkiston atrofida mavjud bo'lgan yirik kuchlarning va xalqaro vaziyatni hisobga olgan holda Muhammad Yoqubbek Yettishahar davlatining mudofaasi va uning bo'lajak Manjur qo'shinlari hujumidan himoya qilish muammolaridan ustida bosh qotirdi va qo'lidan kelgan choralarni ko'rdi. Bu haqda mazkur satrlari muallifi Muhammad Yoqubbek o'zining 1979 yili Moskvada rus tilida chop etilgan "Manjur imperiyasi Jung'oriya va Sharqiy Turkiston" nomli kitobida batafsil to'xtab o'tgan. Muhammad Yoqubbek yetuk harbiy va siyosiy arbob tariqasida Sharqiy Turkistonning shu zamondagi vaziyatni, imkoniyatini hamda manjur hukumatining Xitoydagi qo'zg'olonlarni bostirib, Yettishahar davlatiga qarshi urushga tayyorgarlik ko'rayotganligini, mablag' masalasi va armiya soni jihatdan ko'p ustunlikka ega bo'lgan Manjur (Chin) imperiyasi kabi yirik bir davlatning hujumiga endigina tashkil topgan, nisbatan kichik bo'lgan Yettishahr davlatning qurbi yetmasligini yaxshi tushungan holda, mazkur muammolarni hal qilish strategik va taktikasini ishlab chiqdi. Muhammad Yoqubbekning fikricha, Yettishahar davlati saqlab qolishning yagona yo'li shu ediki, yirik davlatlar vositachiligida Manjur hukumati bilan sulh tuzish, uning bilan diplomatik aloqa o'rnatish, unga o'z davlatini tan oldirish edi. Lekin Muhammad Yoqubbekning bu fikri to'g'ri bo'lishga qaramay, amalga oshmasligi ma'lum edi. Zero, Manjur sulolasi asrlar davomidagi Xitoy hoqonlarining tajribalarini va saroy amaldorlarining maslahatlarini hisobga olishni ma'qul ko'rardi. Manchjurlar Xitoyni Turkiston va boshqa g'arbiy mamlakatlar bilan bog'lab turadigan boy va katta o'lka bo'lmish Sharqiy Turkistonni qo'ldan bermaslikni maqsad qilib olgan edi. Bu borada ular 1755-1759 yillari Sharqiy Turkistonni bosib olishga yetakchilik qilgan manjur hoqoni Chyanlung (1736-1795)ning agar biz ushbu o'lkani (Sharqiy Turkistonni) egallamoqchi bo'lsak va bu zaminni abadiy o'z qo'limizda tutib turmoqchi bo'lsak, undagi davlat tuzumini, taxt vorislarini yo'q qilib, bu yerda Xitoy uchun an'anaviy bo'lgan ma'muriy tuzumni joriy qilmoq XIX lozim, degan fikrini dasturi-amal qilib olishgan edi. Shundan kelib chiqib XIX-asrning uchinchi choragida hukmronlik qilgan manchjun imperatori va saroy amaldorlari ushbu davlatni yo'q qilishga qaror qilgan edi. Shu bilan birga, ushbu vazifani shu zamonda xitoy xalqining manjurlarga qarshi harakatini bostirishga aktiv qatnashgan va chet el

kapitallari bilan chambarchas bog'langan, tajribali va yirik xitoy amaldori Zuo Zungtonga topshirilgan. Unga katta mablag' va kuch ajratib berish bilan birga, hoqonning maxsus topshirig'ini bajaruvchi amir va katta xuquq berilgan. Lekin bu vazifani bajarishning iloji bo'lmay turgan edi. Zero shu zamonda, aniqrog'i 1873 yilgacha Xitoyning g'arbiy o'lkalarida manjurlarga qarshi kurashning davom etishi Zuo Zungtong armiyasini o'ziga bog'lab turgan.

Manjur hukumatining mazkur rejalaridan bexabar bo'lgan Muhammad Yoqubbek vaziyatdan foydalanib Borko'l va Kumul viloyatlarini egallab olmasdan manjur hukumatiga elchilar yuborib, o'zini Xitoy bilan muloqotda bo'lish, iqtisodiy aloqalar qilish va o'rtadagi muammolarni kelishuv yo'li bilan hal qilish uchun Turfon va Urumchi kabi sharqiy viloyatlardagi harbiy qismlariga qayta-qayta farmon berib, Manjur armiyasiga qarshi harakat qildirmadi. Muhammad Yoqubbekning bu harakatlari vaqtdan yutish niyatida turgan Manjur sulolasi uchun benihoyat qo'l keldi. Manjurlar bundan to'la foydalanishga harakat qildi. Manjur hukumati bir tomondan Muhammad Yoqubbek huzuriga elchi yuborib, o'zining ham u bilan muloqat olib borish niyati borligini ko'rsatadi, ikkinchi tomondan Urumchi viloyatidagi tungon qo'zg'olonchilarning ba'zi bir rahbarlarini Muhammad Yoqubbekka qarshi chorladi. Bu bilan Yettishahar davlatining ichki vaziyatini keskinlashishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Muhammad Yoqubbek esa Sharqiy Turkistonning birligini ta'minlash maqsadida tungonlarning unga qarshi harakatini bostirishga va bunga ortiqcha mablag' sarflashga majbur bo'ldi.

1873 yilning oxirida Zuo Zungtong armiyasi Xitoyning g'arbiy o'lkalaridagi qo'zg'olonlarini butunlay bostirib, Sharqiy Turkistonga yo'l ochdi. So'ng bu armiya mayda guruhlariga bo'linib, sekin asta mazkur mamlakatning Barko'l va Kumul kabi sharqiy viloyatlariga tashlana boshladi Chunki g'arbiy Xitoydan bu viloyatlarga boradigan cho'l yo'llari orqali 5-6 yuz kishidan ortiq harbiy qismlarini bir vaqt ichida olib o'tish mumkin emas. Bu haqda rus olimlari, xorijiy sayyohlari va ushbu viloyatni o'z ko'zi bilan ko'rganlarini yozgan edi. Ushbu satrlar muallifi ham bu yo'llarni o'z ko'zi bilan ko'rib, ana shu rus olimlari va sayyohlar to'g'ri yozganligining guvohi bo'lgan. Manjurlarning bu harakati albatta Muhammad Yoqubbekni qattiq tashvishga solgan. Hozir Qozog'istonning Olmota shahrida istiqomat qiluvchi olim Dovut Isiyevning Yettishahar davlati (Olmota, 1989) nomli kitobida ko'rsatiladiki, ayni paytda Muhammad Yoqubbek Toshkent orqali Sankt-Peterburgga Shodi Mirzo boshchiligida qayta-qayta elchilar yuborib, Rossiya hukumatidan madad so'ramoqchi, Yettishahar davlatini tan oldirmoqchi va uning bilan Xitoy o'rtasidagi tinchlik aloqalari o'rnatishda o'rtaga tushishni iltimos qilmoqchi bo'ladi. Ammo bu elchilar o'z vazifalarni bajara olmaydilar. Zero rus arxiv ma'lumotlariga qaraganda, shu paytda Rossiyada Sharqiy Turkiston masalasi bo'yicha 3 xil fikr mavjud bo'lib, birinchi fikr tarafdorlari Yettishahar davlatini qo'llab quvvatlab, Sharqiy Turkistonni bufer zonasiga aylantirishni, shu bilan birga Rossiyaning ta'siri ostiga tushib qolgan O'rta Osiyo mintaqasining chegarasini havfsizlantirish lozimligini ta'kidladilar. Ikkinchi fikr tarafdorlari, asosan fabrikantlar va yirik kapital egalari bo'lib, ular Sharqiy Turkistondan kelgan foydani ko'zlab, Yettishahar davlatini qo'llab quvvatlasak Xitoydan keladigan katta foydadan quruq qolishimiz mumkin deb o'rtaga tushdilar. Uchinchi fikr tarafdorlar esa agar Shariqy Turkistonda Yettishahar kabi mustaqil bir islom davlatini saqlab qolinsa, endigina Rossiya qo'liga o'tgan O'rta Osiyo zaminini saqlab qolish qiyin bo'ladi, deb hisobladilar. Jiddiy muzokara va tortishuvlardan keyin ikkinchi va uchunchi fikr tarafdorlari g'olib chiqishdi. Natijada Rossiya hukumati Muhammad Yoqubbekka madad berish masalasida betaraf qolishni ma'qul ko'rdi. Keyinchalik o'z manfaatini ko'zlagan ba'zi bir rus savdogarlari Ili vodiysi, Qozog'iston va Sibir kabi joylardan don sotib olib, Zuo Zungtonga katta foyda bilan sotib, uning armiyasiga yemak-ichmak masalasini hal qilishda yordam berdilar. Rossiya hukumatining bu harakatlarini man qilish haqidagi buyruqlari qog'ozda qolaverdi.

Yirik horijiy davlatlarning yordamiga muhtoj bo'lgan Muhammad Yoqubbek Turkiya va Angliya hukumatlariga ham yordam so'rab murojaat qildi. Turkiya garchi Angliya Rossiya va Xitoy kabi yirik davlat bo'lmasa-da, darhol Yettishahar davlatini tan olib, unga yordam qo'lini cho'zdi. Muhammad Yoqubbekni esa badavlat otaliq g'ozi unvoni bilan atashni ma'qul ko'rdi. Angliya hukumati ham Muhammad Yoqubbekka zamonaviy armiya tuzish va ta'minlash masalasida yordam

berdi. 1875 yilga kelganda uning armiyasi son jihatdan 40 mingga yetgan bo'lib, asosiy qismi zamonaviy qurollar bilan ta'minlangan edi. Albatta Muhammad Yoqubbekning majburiy qilingan katta mablag' talab qiladigan ishlari mahalliy xalqlar zimmasiga og'ir yuk bo'lib tushgan va ularning noroziligini kuchaytirdi. Zero, manjurlar zulmi ostida bir asrdan ortiq yashagan, iqtisodi bir tomonlama rivojlangan, qurol-yarog' yasash huquqidan mahrum bo'lgan bir o'lkada zamonaviy armiya tuzib, o'zini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'lishning o'zga chorasi yo'q edi. Albatta, bu yordamlar bekorga qilinmagan. Bundan ingliz kapitalistlari katta foyda ko'rdi. Shu zamonda ular Zuo Zungtongga ham katta hurmat ko'rsatganlar. Manjur hukumati esa Sharqiy Turkistonga yuboriladigan 50 mingdan ortiq armiyani qurollantirish va ta'minlash uchun bir necha marta yirik qarz berib, uni og'ir ahvoldan qutqarishga yordam berganlar.

1875 yili Manjur hukumati Sharqiy Turkistonning sharqiy va shimoliy viloyatlariga katta kuch to'plab, Yettishahar davlatiga qarshi urush boshladi. Muhammad Yoqubbek Manjur imperiyasi bilan bitim tuzishga va uni o'z hukumatini tan oldirishga qanchalik urinmasin, bu urushni to'xtata olmadi. Manjurlar Turfon va Urumchi kabi joylarning egallab olgandan keyin, Yettishahar davlatini ichki vaziyati yanada yomonlashadi. Shu sababli yuzaga kelgan og'ir vaziyatda Muhammad Yoqubbek Angliya hukumatiga qaytadan murojaat qilib, Yettishahar davlatini saqlab qolish uchun o'rtaga tushishini so'radi. Turkiston Rossiya ta'siriga tushib qolgan bunday vaziyatda Sharqiy Turistonda qaytadan tiklangan milliy davlatni qo'llab, uni keyinchalik o'z ta'siri ostiga o'tkazishni ma'qul ko'rgan Angliya hukumati Muhammad Yoqubbekning iltimosini bajarishga darhol kirishdi. U o'zining Pekindagi elchisi orqali Yettishahar davlati taqdirini tinch yo'l bilan hal qilishni va urushni to'xtatishni Manjur hukumatiga taklif qildi. Shu bilan birga, Muhammad Yoqubbekning Manjur hukumati bilan bo'lajak munosabatlarini diplomatik yo'l bilan hal qilishga astoydil bel bog'laganligini, o'zga chora bo'lmaganda Yettishahar davlatini Manjur imperiyasi ta'siri ostidagi davlat sifatida saqlab qolishga ham tayyor ekanligini bildirdi.

Muhammad Yoqubbekning Angliya hukumati orqali qilgan murojaati Manjur saroyida anchadan beri davom qilayotgan talash-tortishuvlarini jiddiylashtirib yubordi. Mazkur talash-tortishuvlarning mazmuni shundan iborat ediki, shu zamonda shimoliy dengiz mudofaasiga javobgar bo'lgan yirik xitoy amaldori Li Xunjong Xitoy uchun iqtisodiy tanqislik davrida Sharqiy Turkistonga yirik kuch talash ortiqcha chiqimga sabab bo'ldi. Shuning uchun bu o'lkaning taqdirini tinchlik yo'li bilan katta chiqim qilmasdan hal qilish, kerak bo'lsa uni Manchjur imperiyasining vassal davlati sifatida saqlab qolishni ham uylab ko'rish lozim degan fikrni o'rtaga qo'yib, uni isbot qilishga urinmoqda edi. Sharqiy Turkistonni qaytadan bosib olish maqsadida javobgar bo'lgan ikkinchi bir yirik xitoy amaldori Zuo Zungtong katta chiqimlaridan kochmasdan kuch ishlatib, ushbu o'lkani qaytadan qo'lga kiritmoq zarur degan fikrga saroy ahlining e'tiborini jalb qilib, uni isbotlashga qat'iy kirishgan edi. O'z fikrlarini to'g'ri ekanligini isbotlash uchun Li Xunjong chet ellik yirik kuchlar Xitoyga dengiz orqali hujum qilib, uning mustaqilligiga havf tug'dirgan bir vaziyatda Xitoy flotni zamonaviylashtirish va dengiz mudofaasini kuchaytirish birinchi darajali vazifa, Yettishahar davlatini Xitoyga itoat qiladigan bir xonlik tarzda tan olib, ushbu davlat boshlig'i bilan kelisha bo'ladi. Bu masalani hal qilish ortiqcha harajat talab qilmaydigan deb aytgan. Zuo Zungtong esa bu fikrning teskarisini aytib o'rtaga tushgan edi. Zuo Zungtong o'z fikrini isbotlash maqsadida Manjur saroyidagilarni dengiz tomondan kelganlar uzoqda joylashgan davlat vakillari, ular oldida chekinishimiz va vaqtincha ularga ba'zi bir yerlarimizni berishimiz mumkin. Bir kun kelib ularning vatanida ham yong'in bo'lishi mumkin, u holda ular bizning yerlarimizni tashlab ketishi muqarrar. Sharqiy Turkiston esa Rossiya ta'siri ostidagi Turkiston va Angliyaga qaram bo'lib qolgan Hindiston kabi mamlakat bilan chegaradosh, agar biz katta harajat va talofatlarga qaramay bu o'lkani qaytadan qo'lga kiritmasak, uning hududini mana shu ikki davlatlar egallab olishlari mumkin. Unda biz asrlar davomida Xitoyni g'arb bilan bog'lab turgan savdo yo'llari o'tgan muhim strategik va iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan o'lkadan abadiy mahrum bo'lamiz yoki sharqiy turkistonliklar o'rta osiyoliklar bilan birlashib, yirik kuchga aylanishi va Xitoyning Gansu, Shenshi kabi g'arbiy o'lkalariga havf tug'dirishi mumkin. Bu haqda o'tmishda

yashagan yirik davlat arboblari vasiyat qilganlar, deb ta'kidlamoqda edi. Ingliz hukumati orqali qilingan Muhammad Yoqubbekning murojaati Li Xunjong fikrini qo'llab quvvatlovchilarnig sonini ko'paytirdi. Natijada Manjur honadoni Yettishahar davlatiga qarshi yuborgan armiyasini yarmi yo'lda to'xtatib, uning taqdiri haqida ingliz elchilari bilan muloqatda bo'lishga qaror qildi. Ushbu qarordan so'ng, manjurlar sulolasi Zuo Zungtongga Yettishahar davlatini yo'q qilish uchun beriladigan mablag'ini to'xtatib qo'yish muqarrar edi. Albatta bu hol uning Xitoydagi siyosiy va iqtisodiy rolini va mavqeini kuchaytirishga putur yetkazish mumkin edi. Bunday bo'lishini hoqlamagan Xitoy generali Zuo Zungtong qanday qilib bo'lsa ham ingliz hukumati orqali Muhammad Yoqubbek tomonidan o'rtaqa qo'yilgan masala yuzasidan muloqot olib borish jarayonini barbod qilishga kirishgan

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Гаврилов М.Ф. Страничка из истории Якуб-бека Бадавлата – правителя Кашгарии // В.В. Бартольд. Туркестанские друзья ученики и почитатели. – Ташкент: Тиро-лит, 1927. С. 125-132.
- 2 Тихонов Д. Некоторые вопросы внутренней политики Якуббека // Учёные записки Института востоковедения. – М. – Л., 1958. Т. XVI. – С. 109-138.
- 3 Чэн Суло. Агубо ды лиши пинцзя. 1865 – 1877 нянь Синьцзян вэйуэр юй гэцзу жэньминь гунди // Чжунго миньзу вэньти яньцзю цзикань. – Пекин, 1962 (хитой тилида).
- 4 Шахиди Б. Якуббек хакимияти тогрилик. – Пекин, 1958 (уйғур тилида).
- 5 Исиев Д. Уйгурское государство Йеттишар (1864 – 1877). – М.: Наука, 1981.